

Indonesia dalam Pusaran Perang Global
:(kekerasan politik dan tirani pembangunan nasional)
Nurcholish

Dalam catatan sejarah Indonesia pada masa pertengahan hingga akhir dekade 60-an, dinamika politik nasional bisa dibilang sedang berada dalam kondisi darurat nasional. Gejala instabilitas politik nasional ketika itu paling tidak dimulai setelah friksi politik antara Soekarno dan Soeharto tentang PKI perlahan tapi pasti akhirnya berkembang menjadi drama antagonisme, sekaligus menandai alotnya proses peralihan rezim kekuasaan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto. Meskipun pada perkembangannya kemudian tidak dengan konfrontasi terbuka (*head to head*), tidak dapat dipungkiri bahwa krisis politik di level elite Negara saat itu telah dengan sangat cepat menular ke masyarakat dan memicu sejumlah rentetan peristiwa berdarah dalam skala cukup massif.

Keadaan *chaos* tersebut semakin diperparah setelah *riak-riak* sentimen anti China dan PKI berkembang menjadi aksi-aksi destruktif antar kelompok massa di beberapa daerah. Kerusuhan berbau rasial antara komunitas massa pribumi dan tionghoa di Bandung pada tahun 1963 dan peristiwa G-30-S/1965 disinyalir merupakan salah satu dalih utama kehadiran trio Brigjend M. Jusuf, Basuki Rahmat, dan Amir Machmud sebagai utusan Soeharto di Istana Bogor untuk kemudian meminta Soekarno melimpahkan otoritas pengamanan nasional melalui surat perintah tanggal 11 maret 1966. Dan pada bagian lain, menajamnya faksionalisasi di kubu militer seolah turut melengkapi tekanan politik terhadap sang pemimpin besar revolusi hingga akhirnya harus pasrah melayangkan supersemar.

Berbekal supersemar, Soeharto kemudian mengeluarkan surat perintah bernomor: 1/3/1966 tentang pelarangan dan pembubaran PKI beserta semua organisasi underbownya di Indonesia. Bersamaan dengan itu, operasi militer dan pemanfaatan kelompok sipil dalam rangka pembasmian PKI kian gencar dilakukan. Meskipun dikemudian hari ada banyak versi analisa tentang sindikat pelaku dalam kronologi peristiwa supersemar, banyak kalangan peneliti sejarah sepakat bahwa tragedi supersemar adalah salah satu bagian penting dari drama *kudeta merangkak* Soeharto terhadap Soekarno. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa setelah memegang mandat supersemar, Soeharto ternyata tidak hanya melakukan tindakan-tindakan pengamanan kerusuhan dan pengendalian stabilitas keamanan nasional sebagaimana dimaksudkan tetapi cenderung memanfaatkan supersemar sebagai alat untuk melucuti kekuasaan Soekarno secara bertahap. Hingga melalui sidang MPRS pada bulan Maret 1967, Soeharto akhirnya berhasil merebut posisi RI-1 dari tangan Soekarno.

Limbah Perang Dingin dan Drama Kekerasan Politik Orde Baru

Rangkaian peristiwa berdarah ketika proses panjang transisi kekuasaan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto ternyata tidak berhenti seketika setelah Soeharto berhasil merebut kursi presiden dari tangan Soekarno. Penangkapan dan pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan PKI di Purwodadi pada tahun 1968 salah satunya, seakan didesain untuk melengkapi agenda awal pembangunan kekuasaan *tangan besi* Soeharto. Paket-paket operasi pembasmian antek-antek Soekarno dan PKI dilancarkan secara sistematis hingga hampir semua orang pendukung dan simpatisan Soekarno harus mengalami nasib sangat mengenaskan ditangan militer dengan tuduhan seragam: komunis!.

Lalu mengapa dengan PKI? Pertanyaan ini sepertinya masih selalu penting untuk diajukan kembali ke atas meja obrolan sejarah Indonesia karena sejumlah alasan dan kecurigaan terhadap *pakem* sejarah selama ini, khususnya bila dikaitkan dengan konteks masa perang dingin dan posisi Indonesia ditengah panggung politik internasional pasca revolusi 1945-1949. Sebagian besar kita tentu tak bisa memungkiri bahwa irisan sejarah tentang PKI sejak rezim orde baru telah didominasi dengan stereotipe negatif: sadis, keji dan atheis.

Begitu banyak alasan dan tuduhan spekulatif tentang aksi-aksi brutal PKI telah dilekatkan pada memori kolektif rakyat Indonesia sejak orde baru berkuasa. Dari pemberontakan Madiun 1948 hingga Gerakan 30 September 1965, PKI selalu ditampilkan sebagai pelaku utama kekacauan tanpa dalih visioner sedikitpun. Bahkan untuk menguatkan citra buruk PKI sebagai momok berbahaya dan sekaligus membenarkan semua modus tindakan destruktif terhadapnya, propaganda dilancarkan dengan memanfaatkan semua media/sarana publik. Mulai dari operasi sterilisasi atribut dan simbol-simbol ideologi sosialis-komunis dari gelanggang politik nasional hingga program-program pendisiplinan pengetahuan sejarah dan gerakan intelektual melalui pembredelan buku-teks/karya seni-sastra berbau *kiri* yang disinyalir memiliki afiliasi gagasan dengan PKI.

Dengan begitu, rezim orde baru telah membuat problem krusial soal PKI seluruhnya terkunci ke dalam narasi kekerasan, kekejian, dan sekaligus menutup hampir setiap upaya pembacaan lebih mendalam soal motif-motif politis dibalik tragedi supersemar dan lengsernya Soekarno setahun setelah supersemar jatuh ke tangan Soeharto. Padahal bila mencermati beberapa sumber tertulis (buku) yang membahas cukup dalam dan luas tentang dua soal diatas, akan terlihat bahwa begitu banyak fakta telah tersembunyi dari akses publik selama ini. Buku John Roosa “dalih pembunuhan massal: gerakan 30 september dan kudeta Suharto” adalah salah satu buku yang bisa dianggap telah secara blak-blak-an mengulas fakta-fakta *undercover* selama ini tentang PKI dan G-30-S.

Dalam ulasan Roosa, paling tidak terdapat tiga poin koreksi atas pakem sejarah tentang hubungan PKI dan G-30-S. Pertama, tuduhan bahwa PKI secara kolektif sebagai dalang utama G-30-S adalah tidak benar karena tidak pernah terbukti secara hukum. Hal ini dikuatkan dengan temuan bahwa proses persidangan di Mahkamah terhadap para terduga pelaku G-30-S tidak pernah didasarkan pada bukti-bukti berkekuatan hukum tapi cenderung mengarah pada membenaran propaganda militer (AD) semata bahwa PKI adalah dalang utama G-30-S. Kedua, hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Pusat AD Gatot Subroto terhadap jasad tujuh perwira yang ditemukan di lubang buaya sangat bertentangan dengan laporan media yang dikontrol oleh AD pada tahun 1965 tentang bagaimana para perwira itu dibunuh. Para perwira itu sebetulnya dibunuh dengan tembakan dan tusukan bayonet, bukan dengan irisan silet dan mutilasi seperti informasi propagandis orde baru. Ketiga, Kolonel Abdul Latief, salah seorang pemimpin kunci G-30-S dalam sebuah pidato pembelaannya disekira tahun 1978 pernah menyatakan bahwa ia telah memberikan informasi kepada Soeharto tentang gerakan itu sebelumnya. Khusus untuk poin terakhir ini terlihat jelas ada indikasi keterlibatan Soeharto, meskipun mungkin secara tidak langsung dalam ikhwal konspirasi G-30-S.

Lebih lanjut, mengenai hubungan konspirasi Soeharto dengan AS dalam misi pembasmian PKI dan kudeta terhadap Soekarno, Roosa mengulas beberapa fakta berkaitan dengan misi-misi politik luar negeri AS di Asia Tenggara pada masa perang dingin. Pertama, Indonesia ditangan Soekarno pada masa perang dingin bagi AS cenderung lebih banyak menunjukkan sikap keberpihakannya terhadap Uni Soviet dan/atau Tiongkok. Meskipun dalam banyak kesempatan Soekarno menyatakan netralitas Indonesia dalam arena perang dingin, namun bersamaan dengan itu suara-suara lantangnya menentang imperialisme dan kapitalisme telah membuat AS khawatir akan masa depan proyek imperialisme globalnya. Hal ini terbukti dengan sikap dingin Soekarno ketika AS menutup konsulat-konsulatnya karena tekanan teror dari sejumlah aksi demonstrasi militan terorganisir oleh PKI ketika menggugat sejumlah proyek investasi perusahaan AS yang dianggap bertentangan dengan semangat ekonomi sosialis-komunis. Selain itu, ancaman pemerintah Indonesia yang akan segera menasionalisasi semua korporasi trans-nasional di Indonesia juga telah membuat AS dan sekutu betul-betul gerah melihat tingkah frontal Soekarno.

Nuansa pertarungan internasional atau sering diistilahkan perang dingin antara blok sosialis-komunis pimpinan Uni Soviet dengan blok liberal-kapitalis pimpinan Amerika Serikat antara tahun 1947-1991 dalam konteks sengketa politik kekuasaan antara kubu Soekarno dengan Soeharto tidak bisa tidak dianggap memiliki relasi asosiatif cukup kuat, paling tidak karena beberapa alasan strategis. *Pertama*, bila dicermati dari aspek *timing*-nya, lahirnya UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak karya PT. Freeport dengan pemerintah Indonesia pada tahun 1967 terkesan sangat dipaksakan sebagai reaksi balas budi atau implementasi konsesi politik-ekonomi atas bantuan AS dalam suksesi misi “kudeta merangkak” Soeharto terhadap Soekarno. Meskipun diketahui pada waktu itu Papua masih dalam status sengketa antara pemerintah Indonesia dengan Belanda karena Pepera baru dilaksanakan di tahun 1969, Soeharto seakan tidak peduli lagi dengan kaidah-kaidah perjanjian New York 15 Agustus 1962 dimana Papua telah posisikan sebagai objek sengketa dua Negara yang akan diselesaikan melalui forum internasional dibawah otoritas PBB.

Kedua, kerusuhan berbau rasial atau lebih dikenal dengan istilah kerusuhan anti (tionghoa) antara tahun 1972-1980 kian marak terjadi di Indonesia dan tidak kurang menimbulkan cukup banyak korban jiwa. Bila dicermati dari aspek motif strategisnya, desain manajemen konflik dalam rangka sterilisasi aktivitas ekonomi-dagang Tiongkok di Indonesia tentu harus dilakukan oleh AS agar kondisi lapangan investasi ekonomi AS di Indonesia tidak terganggu oleh aksi-aksi kompetitif dari rival sengitnya, China. Dan Indonesia dalam konteks itu lagi-lagi harus mengemban peran sebagai lahan pembuangan limbah perang dingin dan dipaksa menjadi operator konflik horizontal racikan paman Sam. Meskipun tidak ada bukti resmi keterlibatan rezim Soeharto hingga hari ini, sikap tidak tegas pemerintah dibawah kendali Soeharto dalam menangani sejumlah aksi destruktif kelompok masyarakat pribumi terhadap kelompok masyarakat tionghoa hingga terus menerus berulang paling tidak sudah menunjukkan indikasi skenario pembiaran cukup kuat. Rusuh antara komunitas masyarakat pribumi dengan komunitas tionghoa dalam skala besar antara tahun 1972-1980 tercatat pernah terjadi Pekalongan, Palu, Bandung, Ujung Pandang, Solo dan Medan.

Ketiga, dengan dalih menjaga stabilitas politik-ekonomi nasional, Soeharto membangun sistem imun rezim orde baru melalui sejumlah peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah untuk memproteksi diri dari kontrol kritis masyarakat. Penerapan Undang-undang Subversif dan konsep dwifungsi ABRI bisa dianggap sebagai dua mekanisme proteksi paling ampuh diantara rangkaian mekanisme perlindungan orde baru lainnya. Dengan dalil UU Subversif maka secara otomatis setiap potensi riak-riak gerakan sosial-politik kontra kebijakan dan eksistensi orde baru akan dilumpuhkan dengan pendekatan preventif hingga represif. Bagi orde baru, kekuasaan otoriter Soeharto harus ditopang dengan berbagai cara karena itu adalah asuransi stabilitas nasional paling mumpuni. Meski dikemudian hari penerapan mekanisme ini harus diakui telah digunakan sebagai mesin pembunuh massal rakyat Indonesia selama orde baru. Di sisi lain, melalui penerapan dwifungsi ABRI, orde baru hampir tidak pernah sekali pun absen dalam memastikan kontrol serta kendali di semua lini pemerintahan. Dengan begitu, piranti kerjasama konspiratif orde baru dengan blok kapitalis-liberalis AS beserta sekutunya tetap bisa terkondisikan dan menguntungkan kedua bela pihak.

Rapuhnya Ekonomi Indonesia dan Ilusi Kesejahteraan Nasional

Sejak Soeharto memimpin lokomotif pemerintahan dengan nama besar orde baru, Indonesia semakin larut dalam jebakan skenario sistem ekonomi kapitalis AS beserta sekutunya. Melalui International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia), AS dan sekutunya terus mendorong partisipasi intensif Indonesia dalam menguatkan sendi-sendi mekanisme ekonomi-finansial berbasis pasar (kapital-liberal). Dibukalah selebar-lebarnya

kesepakatan-kesepakatan kerjasama investasi ekonomi dan peluang pinjaman keuangan luar negeri bagi pihak swasta dalam jumlah besar dengan tempo pembayaran pendek dan menengah dengan garansi kekuatan fundamental ekonomi Indonesia yakni kekayaan alam (migas dan non-migas) yang nyaris tidak bisa terhitung kapasitas maksimalnya untuk dieksploitasi serta bobot demografis yang menjanjikan bagi prospek peningkatan konsumsi pasar. Disamping itu, Bank Dunia ketika itu, bahkan hingga detik ini terus memberikan sanjungan hiperbolis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi, inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif rendah, cadangan devisa cukup besar, dan surplus dari realisasi anggaran pemerintah akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya bentuk-bentuk kerjasama internasional Indonesia dibawah konsensus washington. Meskipun pada kenyataannya, ekonomi Indonesia sejak orde baru hingga hari ini sesungguhnya tidak memiliki kekuatan signifikan walau untuk sekadar memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyatnya terpenuhi secara cukup dan kesenjangan sosial-ekonomi terus dipersempit sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945 dan Pancasila.

Krisis ekonomi 1997 adalah fakta tak terbantahkan sekaligus menjadi ukuran betapa kerjasama ekonomi internasional Indonesia dalam arena *Washington Consensus* sejak orde baru adalah tidak lebih dari sekadar bom waktu bagi kedaulatan ekonomi bangsa. Bisa dilihat ketika disekira pertengahan 1997 Bank Indonesia dipaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya Dollar AS, hingga harus merelakan mekanisme *free floating* menggantikan *managed floating* yang sudah dianut pemerintah sejak devaluasi 1978. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi bisa mengintervensi pasar valuta asing untuk menopang nilai tukar rupiah, tapi harus pasrah pada seluruh aturan mekanisme pasar. Bersamaan dengan itu, nilai tukar rupiah merosot drastis dari kisaran Rp. 2.450/US Dollar pada Juni 1997 menjadi Rp. 13.513/US Dollar pada akhir Januari 1998.

Pada bagian lain, disamping faktor lemahnya kemampuan pemerintah dalam menangani krisis moneter secara cepat, meningkatnya akumulasi total pinjaman luar negeri swasta dengan sangat cepat dari tahun 1992-1998 dengan persentase mencapai 95% (\pm 64 Milyar US Dollar) dan rata-rata waktu jatuh tempo hanya 18 bulan telah turut memperparah kondisi ekonomi domestik ketika sejumlah besar perusahaan terpaksa dipailitkan dan dilikuidasi karena tidak mampu membayar pinjaman. Pemerintah kemudian baru tersentak dari kursi empuknya selama puluhan tahun ketika PHK besar-besaran terjadi dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi sehingga memicu protes dan kekacauan sosial dalam skala cukup massif. Pasca pemilu 1998, tensi kekacauan sosial akibat krisis ekonomi lalu diperparah dengan meruncingnya gerakan politik menuntut reformasi dan Soeharto untuk mundur dari arena kekuasaan. Mei 1998, pendulum reformasi akhirnya berhasil menamatkan riwayat panglima orde baru.

Mungkin memang patut diakui bahwa gerakan reformasi telah memberikan solusi berarti bagi bangsa Indonesia dalam konteks perlawanan terhadap watak otoritarianisme kekuasaan dan sentralisasi pembangunan orde baru. Namun dibalik itu, issue perlawanan terhadap ekspansi armada ekonomi-dagang dan finansial blok neoliberalis AS dan sekutu hampir tidak menjadi prioritas sasaran tembak. Kesan umum yang kemudian tercover menjadi wacana propaganda nasional ketika itu ialah bahwa Soeharto dan orde baru adalah *common enemy* bangsa Indonesia. Padahal bila mencermati motif-motif strategisnya secara kronologik, paling tidak sejak masa-masa Revolusi (1945-1949), tahap-tahap operasi prakondisi menumbangkan Soekarno hingga periode kekuasaan orde baru dimulai di tahun 1967, otoritarianisme orde baru selama \pm 32 tahun lebih merupakan sebuah rekayasa pengondisian lapangan politik indonesia oleh AS agar *compatible* dengan *profile project* imperialisme AS dalam masa perang dingin.

Dengan kata lain, meskipun reformasi telah dianggap berhasil memperjuangkan demokrasi dan desentralisasi dalam perang melawan watak otoriter dan sentralistik orde baru,

problem mendasar disektor ekonomi-sosial semisal struktur kemiskinan dan ketimpangan sosial tidak akan bisa tertangani secara radikal, sistematis, dan komprehensif karena modus-modus ekspansi neoliberalis akan sanggup terus melakukan transformasi dan penyesuaian mekispun corak perpolitikan nasional tidak lagi otoriter dan sentralistik. Elite politik dan aparaturnya Negara sera masyarakat justru pada kenyataannya hanya semakin larut dalam euphoria demokrasi liberal dan keresahan ekonomi-sosial. Pendulum reformasi luput memperhatikan lebih dini soal bagaimana rumusan konsepsi demokrasi substansial berdasarkan UUD 1945, Pancasila, dan realitas kebangsaan Indonesia sehingga pada proses instalasinya tidak bertabrakan dengan realitas sebagai instrumen pertimbangan utama bahwa kompetensi pendidikan rakyat belum merata ke seluruh pelosok negeri, kecenderungan kultur berpolitik masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh bias-bias keragaman pakem etnisitas dan religiusitas, dan tentunya faktor kesenjangan ekonomi-sosial akan sangat berpengaruh dalam usaha mewujudkan kualitas dan kontekstualitas demokrasi.

Fakta tak terbantahkan lainnya bahwa sistem demokrasi sejak 13 tahun monumen reformasi tidak mengalami kemajuan ke tahap konsolidasi nasional dalam rangka penguatan kedaulatan politik-teritorial dan ekonomi bangsa hingga memberi dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia mungkin bisa diintip dari kasus resesi ekonomi global pada tahun 2008 dan lepasnya timor-timor serta pulau-pulau di perbatasan Indonesia-Malaysia dari bumi pertiwi. Ketika krisis finansial melanda AS karena kredit macet perumahan dan skandal mafia surat utang dan lembar saham fiktif *Wall Street* serta naiknya harga minyak dunia, Indonesia mendadak didera kepanikan dan kebingungan soal cara menghadapi efek berantai dari kasus tersebut seperti dialami sebagian besar Negara di Amerika, Eropa, dan sebagian Asia (timur). Beruntung masih ada jurus *bailout* dan penambahan subsidi BBM, meski hingga detik ini skandal *bailout* Century belum menemui titik terang. Dan tidak kalah memprihatinkannya, dalam konteks kedaulatan politik-teritorial, Indonesia selalu kalah memperjuangkan keutuhan NKRI saat diserobot oleh Negara tetangga. Kasus Timor-timor, Sipadan-Ligitan, hingga blok dasar laut Ambalat mungkin sudah cukup untuk membantah semua omong kosong pemerintah soal ketahanan dan kedaulatan nasional.

Pemerintah dan elite politik hanya bisa terus mewacanakan pertumbuhan ekonomi secara heroik ketika momen pemilu dan menyodorkan angka-angka statistik fiktif sebagai alat pembenaran ketika realitas berkata lain dalam perjalanan periode kekuasaannya. Kesejahteraan hidup masih berputar-putar dilingkar *high class* dan *graasroots* hanya bisa sebagian percikan ilusi. Lihatlah masyarakat di daerah-daerah kaya sumber daya alam yang telah dieksploitasi sejak puluhan tahun silam hingga hari ini! bukankah mereka hanya bisa kecipratan peluru aparat ketika sesekali melakukan protes dan interupsi atas ketidakadilan yang mereka alami selama berpuluh-puluh tahun lamanya.

Dalil-dalil retorik pemerintah bahwa proporsi anggaran pengentasan kemiskinan, pendidikan dan percepatan daerah tertinggal yang terus mengalami kenaikan sepertinya tidak salah jika disebut kebohongan, sebab faktanya lubang kesenjangan ekonomi-sosial semakin menganga, akses pendidikan semakin susah dan mahal, dan nyatanya rakyat Indonesia semakin tidak tercerdaskan. Eksploitasi sumber daya alam baik itu migas maupun non-migas masih dominan dikelola oleh tenaga dan perusahaan asing seperti ketika orde baru berkuasa. Bahkan disaat sekarang ini, bangsa Indonesia sedang berstatus “poliandri” setelah babak pertama CAFTA 2010 memaksa Indonesia bermain dengan dua “suami”, AS-sekutu dan China (Shanghai Five). Dan bukan tidak mungkin kasus bentrokan sengit Blok Barat dengan Timur saat perang dingin di Indonesia akan terulang di masa akan datang. Hanya soal waktu, dan mungkin akan lebih cepat bila negara tetap permisif terhadap kenyataan ini.

Daftar Bacaan

Bradley R Simpson. *Economists with Guns: Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama. 2011

Adam, Asvi. 2009. *Membongkar Manipulasi Sejarah*. Jakarta : Kompas Media Nusantara

John Roosa. *Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasa Mitra. Jakarta. 2008. Diterjemahkan Hersri Setiawan

Membongkar Supersemar! dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno. Baskara T. Wardaya, SJ. Galangpress. Yogyakarta. 2009

Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran. Lepi T. Tarmidi

Antisipasi Resesi dan Gejolak Ekonomi Global. Mudrajad Kuncoro

Siswan dan Mawardi. *Politik Pemiskinan (Narasi Kemiskinan Di Indonesia: Pelajaran dari Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Partisipasi Publik di Kab. Bone dan Kota Pare-pare)*. Editor: Anis Kurniawan. Ford Foundation. Makassar. 2011.

<http://zonachinese.blogspot.com>